

O‘ZBEK TILI SINTAKTIK QURILISHIGA SUBSTANTSIAL YOIDASHUV VA YIG’IQ GAP MASALASI

Sh.Akramov

Qo‘qon DPI dotsenti, f.f.n

Annotatsiya: Maqolada o‘zbek tili dastur va darsliklarida sodda gaplarga nisbatan turli yondashuvlar bo‘lganligi hamda substansiyal yondashuv orqali gapning eng kichik qurilish qolipi - [WPm] va uning tarmoqlanishidan vujudga kelgan quyilisoniy qurilish qoliplari nutqda voqelanayotgan gaplardan umumiylik va xususiylik munosabati masalalari yoritiladi.

Kalit so‘zlar: substantsial sintaksis, sistem yondashuv, gapning lisopiy sathi, erkin tafakkur, tilning ontologik tabiati, predikativlik.

Аннотация: В статье рассматриваются разные подходы к простым предложениям в программах и учебниках узбекского языка, а также через предметный подход, наименьшая схема построения предложения - [WPm] и придаточные схемы построения, возникающие в результате его разветвления, вопросы общности. и подчеркивается специфика предложений, встречающихся в речи.

Ключевые слова: содержательный синтаксис, системный подход, лиофический уровень предложения, свободомыслие, онтологическая природа языка, предикативность.

Annotation: In the article, there are different approaches to simple sentences in Uzbek language programs and textbooks, and through the substantive approach, the smallest construction pattern of the sentence - [WPm] and the subordinate construction patterns that arise from its branching, the issues of generality and specificity of the sentences that occur in the speech are highlighted.

Key words: substantial syntax, system approach, lisophysical level of the sentence, free thinking, ontological nature of language, predicativeness.

O‘zbek xalqi erishgan milliy mustaqillik fanimizni «o‘zbek tili hodisalarini o‘zga til qoliplariga solib tushuntirish» tutqunligidan ozod qildi, uning erkin va mustaqil rivojlanish yo‘liga o‘tib, tilshunoslik va ona tili ta’limining milliy ong, milliy tafakkur va mafkuraning muhim suyanchiqlaridan, yosh avlodga ijodiy tafakkur ko‘nikmalarini singdirishning asosiy vosigalaridan biriga aylanishiga imkom berdi. Professor N.Mahmudov aytganidek, istiqloлга qadar “o‘zbek tili hodisalarini rus qoliplariga solib tushuntirish“ majburiy edi”. Bu nafaqat o‘zbek tiliga, balki barcha turkiy tillarga munosabatda ham ko‘zga tashlanar edi. Turkiy tillar grammatikalari va ilmiy tadqiqotlarida sintaksisning juda ko‘p masalalari tadqiq etilgan, ammo ularda bu

kategoriyalar sistema sifatida talqin etilmadi. Zero, sistem yondashuv tillarning asl barqaror sifatlarini ochishning mahsuldor usullaridan biridir. Fanlarda erkin tafakkur tarzining shakllanishi va taraqqiyoti natijasida sistemaviy sintaksis grammatik qurilishining ayrim muammolari talqinidan o‘zbek tilining mukammal substantsial sintaksisini yaratishga qarab jadal taraqqiy etdi.

O‘zbek tilining yaxlit sintaktik ta’limotini ishlab chiqishda gapning lisopiy sathdagi eng kichik qurilish qolipi (GKQ), ya’pi [WPm] asos qilib olindi va tadqiq etildi. Bunday substantsial yondashuv o‘zbek tili grammatik qurilishi talqinini tubdan yangilashga olib keldi. Gapning eng kichik qurilish qolipi o‘zida uning umumiy grammatik ma’nosini mujassamlashtirib, qurilish elementlari orasidagi munosabatni ifodalaydi. Gapning lisoniy qolipi nutqda namoyon bo‘layotgan gaplarning umumiy shartli belgisi. Shuning uchun gapning eng kichik qurilish qolipi - [WPm] va uning tarmoqlanishidan vujudga kelgan quyi lisoniy qurilish qoliplari nutqda voqelanayotgan gaplardan umumiylik va xususiylik munosabati darajasida farq qiladi. Nutqiy gap qolipining ko‘rinishlaridan, hosilalaridan biri, lekin aynan uning o‘zi emas. Har bir milliy tilning o‘z qonuniyatlari, milliy xususiyatlari mavjud. Tilning ontologik tabiati masalalariga milliylik asosida yopdashish lozim. Ya’ni milliy tilning o‘z ichki qonuniyatlarini, xususiyatlarini hisobga olib, tahlil etish lozim. Zero, dunyoda turli-tuman xalqlar bo‘lgani kabi ularning nutqi, gapi ham turlichadir. Masalan, turkiy tillar guruhiga kiruvchi o‘zbek, qozoq, qirgiz tillaridagi gapning sintaktik qurilishi Hind-Evropa tillari guruhiga kiruvchi rus, ingliz va nemis tillaridagi gap qurilishidan tubdan farq qiladi. Hind-Evropa tillari guruhiga kiruvchi ingliz, nemis, rus tillaridagi gaplar «ikki cho‘qqili» bo‘lib, ularda eganing ifodalanishi ko‘p hollarda shart. Chunki bu tillarning kesimi yaxlit-holda, bir o‘zi kelganda, gap hisoblanmaydi. Shuningdek, bu tillardagi gaplarning kesimida zamon, shaxs-son, maylni ifodalovchi maxsus morfologik ko‘rsatkichlar o‘zbek tilidagidek rivojlanmagan. Turkiy tillarda esa, xususan, o‘zbek tilida gapni so‘z, so‘z birikmasidan farqlovchi maxsus morfologik ko‘rsatkichlar taraqqiy etgan. Bu maxsus morfologik ko‘rsatkichi kesimlik qo‘shimchalari, ya’ni kesimlik shakllaridir. Gap kesimlik qo‘shimchalari bilan shakllanganligi tufayli so‘z va so‘z birikmalaridan farq qiladi. Zero, “eng kichik gap - morfologik shakllangan atov birligidir”. Masalan, Yozdim. Talabaman gaplari ana shu [WPm] ning yorqin va tipik ko‘rinishi bo‘lib, undagi yoz va talaba qismlari atov birlikdir, ya’ni ... bo‘lsa, -dim va -man shaklli morfologik ko‘rsatkichlar, misol qilingan ixcham gapli qolipning [Pm] qismidir. Yig‘iq gapda o‘zbek tili gap qurilishiing substantsial mohiyati ko‘zga tashlanadi. Demak, o‘zbek tilshunosligida bir tarkibli gaplar masalasining to‘g‘ri qo‘yilishi, ya’ni sodda gapning eng kichik qurilishi asosiga [WPm] qolipini hal qilinishi o‘zbek substantsial sintaksisining yutug‘i va sintaktik qurilishli formal-funksional tekshirishning asosidir.

O‘zbek tilida kesimlik shakli boshqa morfologik shakllardan farq qilib, u gapning mohiyatini belgilaydi va bir necha ichki kategoriyalarniig birikuvidan hosil bo‘ladi. Ya’ni «kesimlik kategoriyasi kesimlik vazifasini birgalikda qaror toptiruvchi shaxs-son, zamon, tasdiq-inkor, mayl kategoriyalari sintezidan iboratdir. Morfologik shakllardan faqat kesimlik kategoriyasigina gapning mohiyatiga tegishli bo‘lganligi sababli usiz gap shakllanishi mumkin emas. Demak, o‘zbek tili sintaktik qurilishining substansial mohiyati «atov birlik + kesimlik kategoriyasi», qolipi [WpM] tarzida ekanligi isbot talab qilmaydi, bunga muhtoj emas.

[WpM] - o‘zbek tili sintaktik qurilishida ganning eng kichik qurilish qolipi hisoblanadi va u yuqorida aytib o‘tganimizdek, boshqa tillardagi gap qurilishidai farq qiladi. Xususan, Hind-Evropa tillari bilan qiyoslasak, bu farqlar tezda ko‘zga gashlanadi. Masalan, olima R.Sayfullaeva ta’kidlaganidek, «Hind-Evropa tillariga bir tarkibli gaplar umuman xos emas va gap hech qachon egasiz bo‘la olmaydi». Turli strukturali til oilalariga mansub o‘zbek va ingliz tillaridagi matnlar qiyosiy o‘rganilganda o‘zbek tilidagi matnlarda bir tarkibli (egali va egasiz) gaplar ko‘p qo‘llanganlik, kirish komponentli gap boshlanmalari rang-barang va ko‘p ekanligi (aniq, albatta, modomiki, sir emaski, aslini olganda, kerak bo‘lsa...) ma’lum bo‘ladi. Ingliz tilidagi matnlarda Roderik A.Yakobs takidlaganidek, “...majhullik iisbatidagi gaplarga urg‘u berish, tinglovchining diqqatini tortish, gap ta’sirini kuchaytirish uchun muhim omil bo‘lib xizmat qilgan”. O‘zbekcha gaplariing ichki o‘rinlarida ham bir fikrdan ikkinchisiga o‘tish uchun alohida so‘z, ibora va hatto gaplar qo‘llangan(pega desangiz, avvalo, hech shubhasiz, ko‘rib turganimizdek, taassufki, barchamizga ayon bo‘lishi kerakki va boshqalar).

O‘zbek tilida esa kesim shaxs-son jihatdan mukammal shakllanganligi uchun bir so‘z egasiz ham gap hosil qilaveradi. Masalan: Yozyapman va Men yozyapman. gaplari orasida ega haqida denotativ axborot uzatishda hech qanday farq yo‘q. Xuddi shuningdek, «o‘zbek tilida ot, sifat, son yoki boshqa so‘z turkumi bilan ifodalangan kesim predikativlikiing shaxs-son ko‘rsatkichini qabul qila oladi yoki predikativ so‘zlar orqali ifodalaydi, shuning uchun ular egasiz gapda ham kesim vazifasini bajara oladi. Ammo rus tilida esa otlar predikativlik ko‘rsatkichiga ega bo‘la olmaydi, shuning uchun predikativ otlar ega bilan kelgandagina kesim vazifasini bajara oladi». O‘zbek tilida kesim sodda va tarkibli bo‘lib, turli kesimlik ko‘rsatkichlari bilan shakllanadi. Yuqorida ta’kidlanganidek, kesim vajfasida kelgan so‘zlarda shaxs-son, modallik va zamon ko‘rsatkichlari bo‘lishi lozim.

O‘zbek tilida ot-kesimdan iborat gaplar ham mavjud. Bu ot-

kesimlarda birlik va ko’plik, shaxs qo’shimchalari shaxs ma’nolarini ifodalashi bilan birga, hozirgi zamon ma’nosini ham ifodalaydi. Masalan, Tadbirkorman. Uydaman.

O‘zbek tili sintaktik qurilishida ot-kesimlar ham, fe’l-kesimlardagi kabi egali yoki egasiz qo’llanishi mumkin. Rus tilida esa, aytib o‘tganimizdek, otlarga qo’shiladigan predikativ shaxs-son qo’shimchalari yo‘qligi tufayli bu tilda «otning o‘zi mustaqil holda ma’lum bir morfologik ko‘rsatkich yordami bilan kesimga aylana olmaydi. U faqat ega bilan kelib, kesim vazifasini bajarishi mumkin». Masalan, Tadbirkorman. - Ya biznesmen.

Demak, o‘zbek tilidagi gaplarning lisoniy sathdagi eng kichik qurilish qolipi [WPm] tarzida bo‘lsa, Hind-Evropa tillarida gapning minimal qoliii [S-R] tarzidadir. Ko‘rinadiki, o‘zbek tilida yig‘iq gapning eng kichik qurilish qolipini [WPm] shaklida berish mumkin. Gapning bunday shaklda berilishi o‘zbek tili xususida dastlabki grammatik ma’lumotlarni bergan Abdurauf Fitratning morfologiya va sintaksisga doir qarashlarining izchil davom ettirilmaganligini, agar bosh so‘zlar va to‘ldirg‘ich so‘zlar sifatidagi talqini davom ettirilganda tilimiz grammatik qurilishi butunlay boshqacha ko‘rinish va nazariy asoslardan iborat bo‘lib, bir cho‘qqili nazariya asosida shakllantirilgan bo‘lishi ham shubhasiz ekanligini ta’kidlash kerak. Bu esa o‘zbek tili va Hind-Evropa tillari orasidagi asosiy tipologik hamda milliy mentalitet nuqtqi-nazaridan ham farq borligidan dalolat beradi.

Adabiyotlar:

1. Akramov Sh.T. O‘zbek tilining gap qurilishida to‘ldiruvchi va hol ([WPm] valentlik aspektida).ND.Toshkent. 1997 y.
2. Sh.Akramov. Problems of Studying Speech Parts in Linguistics. International Journal on Integrated Education. e-ISSN : 2620 3502 p-ISSN : 2615 3785.2021
3. Akramov Sh.T. O‘zbek tilida gap bo‘laklarining iyerarxik talqini.(O‘quv-uslubiy qo‘llanma). Toshkent. 2017.
4. .Ўзбек тили грамматикаси. II-том. Синтаксис. Ғ.Абдурахмонов ва бошқ. Т.: Фан, 1976. 560 б. В-116-117
5. Mahmudov N. Nurmonov A. Ўзбек тилининг назарий грамматикаси . Синтаксис. Т.: Ўқитувчи, 1992. – 256 б. В-70-71
6. H.Usmonova. “O‘zbek tilidagi gap bo‘laklarining pozitsion strukturasi” Filol.fan. dok. dis.. avtoref. T., 2009. 39 b.
7. Sayfullayeva R., Mengliyev B. va boshq. Hozirgi o‘zbek adabiy tili: Darslik. – Toshkent: “Fan va texnologiya”, 2010. 414 b. В-335